

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА

Ойбек Иброҳимхонов

Независимый исследователь,

Ташкентский государственный юридический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18014406>

В настоящее время сфера спорта выступает не только как социальный институт, способствующий физическому воспитанию и здоровому образу жизни, но и как важнейший элемент системы экономических и правовых отношений. Деятельность профессиональных спортсменов, а также взаимоотношения между спортивными клубами, федерациями, спонсорами, агентами и другими заинтересованными сторонами в основном регулируются посредством контрактов. Поэтому комплексное гражданско-правовое регулирование договорных отношений в спортивной сфере имеет значительное научное и практическое значение.

При обсуждении правовой природы договорных отношений в сфере спорта следует прежде всего отметить, что такие отношения в первую очередь регулируются нормами гражданского права. Хотя эти контракты воплощают в себе признаки, типичные для общегражданско-правовых договоров, они также обладают специфическими особенностями. В частности, спортивные контракты часто имеют личный характер, будучи непосредственно связанными с профессиональными навыками, физическим состоянием и дисциплиной спортсмена.

Статья 353 Гражданского кодекса Республики Узбекистан дает определение договора, согласно которому договор — это соглашение между двумя или более лицами, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В соответствии со статьей 364 Гражданского кодекса Республики Узбекистан договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения в требуемой для соответствующих случаев форме по всем существенным условиям договора. Вторая часть статьи 364 предусматривает, что к существенным условиям договора относятся предмет договора, условия, считающиеся существенными или необходимыми для договоров данного вида в соответствии с законодательными актами, а также все условия, которые должны быть согласованы по просьбе одной из сторон.

К спортивным контрактам относятся трудоводобные соглашения между спортсменом и клубом, спонсорские контракты, рекламные соглашения, трансферные контракты, а также контракты спортивных агентов. Эти договоры основываются на принципах гражданского права, таких как свобода, равенство сторон и свобода договора.

Указ Президента Республики Узбекистан № ПУ–6099 от 30 октября 2020 года «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» и Постановление Кабинета Министров № 735 от 19 ноября 2020 года «О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни населения и повышению физической активности» сегодня создают основу для более активного вовлечения населения в физическое воспитание и спорт.

В Республике Узбекистан отношения в сфере спорта регулируются рядом нормативно-правовых актов. Однако недостаток специальных норм, регулирующих спортивные контракты, создает в практике определенные проблемы.

В частности:

- правовой статус и классификация спортивных контрактов не определены;
- границы применения норм трудового и гражданского права в отношениях между спортсменом и клубом нечетки;
- споры, связанные с односторонним изменением или расторжением условий договора;
- недостаточно развитые специализированные механизмы разрешения спортивных споров.

Эти проблемы негативно сказываются на полном обеспечении прав и интересов субъектов спорта.

В частности, как подчеркнул наш Президент Ш.М. Мирзиёев: «Сегодня мы проводим в нашей стране масштабные реформы и стремительные преобразования, и нашей приоритетной задачей является воспитание физически здорового и гармонично развитого поколения, для чего мы мобилизуем все наши силы и ресурсы». Из этих слов ясно, что развитие физической культуры и спорта является одной из ключевых задач, находящихся в центре внимания Главы государства.

В настоящее время, по мере того как значение физической культуры и спорта в нашей стране неуклонно растет, сама эпоха требует постоянного совершенствования его правовых основ. В частности, эффективная деятельность управленческих и организационных органов профессионального спорта, а также деятельность специалистов и руководителей — в части гражданско-правовых отношений, заключения гражданско-правовых контрактов, общественных связей, работы спортивных агентов и аналогичных отношений — невозможна без правового обеспечения. Это подчеркивает необходимость совершенствования гражданско-правовых основ существующего законодательства в сфере спорта.

С появлением спорта в этой области также возникли социальные отношения, которые продолжают развиваться. С развитием спортивной деятельности вопрос о механизмах её правового регулирования приобретает всё большее значение в рамках гражданского права.

Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время законодательство, регулиющее отношения в сфере физической культуры и спорта в Узбекистане, формируется и совершенствуется очень быстро. Однако следует подчеркнуть, что правовое регулирование отношений в профессиональном спорте на законодательном уровне остаётся достаточно слабым.

Профессиональный спорт представляет собой ту часть спорта, которая связана с организацией и проведением спортивных соревнований, где спортсмены участвуют в качестве основной деятельности и получают вознаграждение и/или заработную плату.

Отсутствие комплексного научного подхода к правовому регулированию отношений в сфере профессионального спорта ведёт к ряду негативных последствий как в теории, так и на практике. В первую очередь, это может вызвать практические

проблемы во взаимоотношениях профессиональных спортсменов с различными спортивными клубами, федерациями и спортивными агентами.

Радикальные изменения в социально-экономической жизни нашей страны и в государственном строительстве привели к значительным преобразованиям в социально-культурной деятельности общества, включая сферу физической культуры и национальную систему физического воспитания. В результате перехода к рыночным отношениям, а также исходя из объективных законов специфического развития спорта, возникших в 1990-е годы XX века, в профессиональном коммерческом спорте наблюдается процесс формирования и развития, пусть и постепенно.

Эти реформы способствовали изменению приоритетных направлений внутри спортивного движения и помогли создать условия для превращения профессионального спорта в развлекательную индустрию, функционирующую по законам бизнеса. Коммерческие функции спорта начали проявляться шире. Соревнования, спортсмены и тренеры приобрели высокую рыночную стоимость.

Реформы затронули все аспекты деятельности профессиональных спортивных организаций: правовой статус, трудовые отношения со спортсменами, организационную структуру, а также роль профессионального спорта не только с точки зрения источников финансирования, но и в системе государственных ценностей, которая смещалась в пользу коммерческого спорта. То, что некоторое время назад могло казаться неприемлемым, сегодня никого не удивляет. Например, относительно высокие доходы профессиональных спортсменов и крупные суммы, выплачиваемые за трансфер того или иного спортсмена.

Одной из важнейших задач специалистов в области физической культуры и спорта является воспитание спортсмена. В этом процессе участвуют тренеры, преподаватели, родители, специалисты физкультурных и спортивных организаций, а также спортивные менеджеры. Однако одна из сторон, участвующих в этом процессе во всем мире, в нашей стране остаётся в тени. Речь идет о спортивных агентах. Для всего узбекского спорта характерно то, что молодой спортсмен не всегда способен самостоятельно адаптироваться к спорту или может потеряться в новых условиях. Это происходит по разным причинам: неспособность справиться с физическими нагрузками, недостаточная психологическая подготовка молодого спортсмена для борьбы за место в основном составе и другие факторы.

Поэтому спортсмену необходим агент, который сможет защитить его от необдуманных действий, оказать психологическую поддержку и помочь выбрать такое место работы, которое облегчит его адаптацию к спорту, включая физическую адаптацию.

Спортивный агент — это лицо, которое действует от имени спортсмена и в его интересах на основании контракта, следя за соблюдением условий заключённых договоров и защитой прав спортсмена.

Обязанности спортивного агента могут включать: оказание коммерческих и транспортных услуг, получение информации о продажах и ведение переговоров; организацию и ведение переговоров по заключению контрактов, связанных с выступлениями спортсмена, разъяснение условий договора и обеспечение их

соблюдения; заключение контрактов от имени клиента; выполнение смежных обязанностей; руководство другими сотрудниками и прочее.

Хотя агентская деятельность в спорте в Узбекистане является новинкой, в ближайшем будущем этот вид деятельности, который станет неотъемлемой частью профессионального спорта, должен развиваться в стране. В частности, согласно Указу Президента Республики Узбекистан № ПУ 5887 от 4 декабря 2019 года «О мерах по выведению развития футбола в Узбекистане на совершенно новый уровень», одним из важных направлений развития футбола является профессиональная подготовка перспективных футболистов, обеспечение их профессиональной карьеры в престижных футбольных клубах зарубежных стран, а также защита прав и интересов футболистов через организацию профессиональной деятельности «футбольных агентов» (посредников).

Кроме того, в указе было отмечено, что в целях дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы в футбольной сфере одной из важных задач является разработка и утверждение положения о регулировании деятельности футбольных агентов (посредников) на основе международных стандартов, включая порядок их аккредитации.

Можно сделать вывод, что спортивный агент выполняет функции продюсера, топ-менеджера, личного администратора и коммерческого директора, создавая условия, при которых спортсмен может полностью сосредоточиться на тренировочном процессе и соревнованиях. В современном спорте физические нагрузки и уровень конкуренции настолько высоки, что профессиональный спортсмен просто не имеет возможности отвлекаться на повседневные и организационные вопросы. Вместо него эти задачи выполняют лица, уполномоченные спортсменом.

Задача агента — помогать спортсмену принимать эффективные решения, учитывая все бизнес-аспекты конкретного вида спорта. Одной из основных обязанностей агента является обеспечение роста карьеры спортсмена и его финансового благополучия. Это сложная задача, поскольку агент выступает посредником между спортсменом и работодателями. Кроме того, агент должен выполнять воспитательную функцию по отношению к своему спортсмену.

Дело в том, что у многих современных спортсменов недостаточно развиты мотивационная сфера личности и способность волевым образом регулировать свою деятельность. Это часто приводит к тому, что некоторые молодые спортсмены, подписав достойный контракт, теряют стремление к развитию и соглашаются оставаться в запасе. Поэтому агент должен постоянно внушать спортсмену понимание того, что только реальный труд на тренировках поможет ему достичь высших спортивных вершин, что иногда нужно работать чуть больше, чем требует тренер, и что нет ничего плохого в том, чтобы начинать с малого, так как правильное отношение к этому процессу со временем приведёт к большим достижениям.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. <https://xs.uz/en/post/uzbekistans-2026-world-cup-group-stage-schedule-announced>.
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. 1997. <https://lex.uz/docs/111181>

3. Указом Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2023 года № УП-92 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан в связи с образованием Министерства молодежной политики и спорта».
4. Халқаро спорт ҳуқуқи асослари. / Г.Р. Асатова, А.Х. Хаётов, Б.А. Нариманов. Ўқув қўлланма. – Т.: 2018.
5. Джумақулов Ш.Б. Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортнинг ҳуқуқий асослари. Ўқув қўлланма. Т., 2021. – С. 52–53.
6. Сердюков. А. В. К вопросу о кодификации спортивного законодательства // Российская Юстиция. – 2010. – №
7. www.lex.uz